

TALABA YOSHLARNI GIMNASTIKA VOSITALARI ORQALI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Qurbonova Shodiya Baxtiyor qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

Sport faoliyati yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621971>

Annotatsiya: Gimnastika jismoniy tarbiyaning asosiy vositalaridan bo'lib, sog'likni mustahkamlash, harakat, malaka va ko'nikmalarni, jismoniy, irodaviy, axloqiy sifatlarini rivojlantirish maqsadida inson organizmiga ta'sir etuvchi, shuningdek, jismoniy yetishmovchiliklariga barham beruvchi maxsus tanlangan mashqlarni o'zida mujassam etadi. Gimnastikaning farqli xususiyatlari: Mashqlar xilma-xil snaryadlarsiz, snaryad bilan va snaryadlarda bajariladigan eng oddiy elementar mashqlardan tortib eng murakkab, omuxta, shu jumladan, chetlashgan sun'iy mashqlargacha mavjudligi, organizmga har tomonlama, kerak bo'lsa, ma'lum bir a'zoga (muskullar guruhlariga) ta'sir eta olish; jismoniy og'irlikning shug'ullanuvchilarning organizmiga aniq taqsimlanishi. Ushbu maqolada, talaba yoshlarni gimnastika vositalari orqali jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Gimnastika, talaba, yoshlar, jismoniy tayyorgarlik, rivojlanish, organizm.

Kirish. Gimnastika mashqlarini bajarish aniqligi, ayniqsa, go'zalligi va mazmunligi bilan farq qiladi. Organizmga zo'riqishning aniq taqsimlanishi, umumiy va aniq ta'sir eta olishi tufayli gimnastika mashqlari tuzilishi va davolash ahamiyatiga ega. Bu xususiyatlar gimnastikada xilma-xil toifalardagi shug'ullanuvchilar foydalanishlari mumkinligidan dalolat beradi. Umumiy jismoniy rivojlanish vositalaridan biri bo'lgan gimnastika mashqlarida har qanday sport turida yutuqlar darajasining o'sishida yordam beradi va bu mashqlar dars mashg'ulotlarning vazifalarini hal qilishda asosiy rol o'ynaydi. Talabalar kun tartibida gimnastika mashqlaridan foydalanish (ertalabki gimnastika, jismoniy tarbiya daqiqalari, darslarda bajariladigan mashqlar doimiy ravishda amalga oshirilishi) u kishi organizmini sog'lomlashtirishda ish jarayonida charchoqni oldini olishda katta ahamiyatga ega. Gimnastika, shuningdek, dam olish o'yinlarda, sanatoriyalarda, kasalxonalarda, profilaktika va davoiash maqsadlarida keng qo'llaniladi. Gimnastika norma sifatida Alpomish va Barchinoy kompleksining har bir bosqichlarida kiritiladi. Yagona butun ittifoq klassifikatsiyasida gimnastika bo'yicha razryad normalari va talablari belgilangan. Gimnastika oliy o'quv yurtlari talabalarining jismoniy tarbiyalanishining majburiy dasturida tarkibiy ajralmas qismi bo'lib kiradi.

Gimnastikaning qo'llash imkoniyatlarining kengligi va mashqlarining rang barangligi bilan turli qismlarga bo'linadi. Gimnastika mashqlari asosiy gimnastika sog'likni mustahkamlash, organizmni umumiy rivojlantirish va chiniqtirishga hamda kishining ish qobiliyatining oshirishga qaratilgan. Asosiy gimnastika vositalari bilan asosiy harakat ko'nikmalarining shakllanishi va takomillashishi, shuningdek, amaliy faoliyatda egallagan ko'nikmalarni maqsadga qo'llash ko'nikmalari ta'minlanadi. Asosiy gimnastikada qo'llaniladigan mashqlar saflanishlar tartiblari bilan bajariladigan umumiy rivojlantiruvchi mashqlar oliy o'quv yurti talabalariga uchun shu jumladan, tibbiyot instituti talabalariga turli hildagi kasalliklarni davolashda (yurak tomir va nafas yo'llari kasalliklari, buyraklar va modda almashuv yo'llari kasalliklari, bronxial astma kasalliklari shu jumladan, turli uqalash mashqlari) talabalarining jismoniy tarbiyasida muhim o'rin egallaydi. Yordamchi gimnastika bu gimnastika ishlab chiqarish va davolash gimnastika mashqlariga bo'linadi. Ishlab chiqarish gimnastikasi talabalarining sog'ligini mustahkamlash va mehnat unumdorligini oshirish maqsadida o'tkaziladi. Ishlab chiqarish gimnastikasining quyidagi ikki formasi eng ko'p qo'llaniladi:

1. ertalabki badantarbiya gimnastikasi 8 min davomida.
2. fizkultura daqiqalari. Talabaning 3-4 darslaridan 5-7 min. davom etadi.

Bunday tanaffuslar toliqishga qarshi kurash va ish qobiliyatlarini oshirish maqsadida talabaning kun davomida toliqmasligi uchun yordam beradi. Ertalabki gimnastika va fizkultura daqiqalari, gimnastika komplekslari talabalarining harakat qobiliyatlariga qarab oddiy umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlardan tuziladi.

Insonning jismoniy jihatdan kamol topishga qaratilgan aktiv harakat faoliyati mashg'ulotlarning asosiy mazmunini tashkil etadi. Shug'ullanayotgan kishilarning faoliyati har qanday mashg'ulotga nisbatan mustaqil bo'lgan bir qator elementlardan, ya'ni jismoniy mashqlarning o'zidan, ularni bajarish uchun tayyorgarlikdan aktiv dam olishdan va hokazolardan iborat bo'ladi. Bu elementning o'zaro qanday aloqadorligiga, ya'ni mashg'ulot mazmuni elementlarining strukturasi jismoniy mashq mashg'ulotlari formasini tashkil etadi. Bunga mashqlarni bajarish tartibi, shug'ullanuvchi kishilarning o'zaro munosabatlari xarakteri, ularni uyushtirish va hokazolar kiradi. Ayrim hollarda mashg'ulot forma mazmuniga mos kelishi kerak. Bu esa mashg'ulotning yaxshi o'tishi zarur asosiy pedagogik qoidalardan biridir. Masalan mashg'ulotning mazmuni jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, u holda, mashqlar ish bilan dam olish qat'iy bir izchillik bilan almashib turadigan muayyan tartibda bajarilishi kerak. Shuningdek, mashg'ulotni qanday natija berish

mashqlarni uyushtirish, mashg'ulot qay paytda o'tkazilishi, mashq o'tkaziladigan joydan ratsional foydalanish kabi forma komponentlariga ham bog'liq. Binobarin, mashg'ulotlarning formasi ularning mazmuniga aktiv ta'sir etar ekan forma bilan mazmun birligigina shug'ullanuvchi kishilar faoliyati zarur darajada muvaffaqiyatli chiqishni ta'min etadi, aks holda mashg'ulotlar natijasi tuzuk bo'lmaydi.

Adabiyotlar tahlili. Shved gimnastikasining asoschisi P. Ling gavdaning asosiy muskul guruhlarini asta-sekin ishga solishni nazarda tutgan dars strukturasi ishlab chiqdi. Bunda har bir mashqning me'yori va mashqlarning bajarilish tartibi tomir urushining klassik dinamikasini ta'minlashi kerak. Shunday qilib dars metodikasida ikkinchi yo'nalish -gigiena yo'nalishi paydo bo'ladi. Har ikkala yo'nalishda ham mashg'ulotlarni ratsional uyushtirishning faqat ayrim tomonlarigina hisobga olinar edi. Keyinchalik mashg'ulotlar tuzilishining turli prinsiplarini birlashtirishga urinishlar ham bo'lgan. Masalan, Fransiyada quyidagi sxema tavsiya etilgan:

1. Tayyorgarlik qism: a) yurish; b) qo'l mashqlari; v) oyoq mashqlari; g) gavda mashqlari; d) murakkab aralash mashqlar; e)nosimmetrik mashqlar; j) nafas olish mashqlari.
2. Asosiy qism: a) yurish; b) tirmashib chiqish, muvozanat, tayanish, sakrash, yukni ko'tarish va boshqa joyga olib borish; d) yugurish; e) predmetlarni yuqoriga irgitish va ularni o'ynatish, hujum va himoya qilish.
3. Yakuniy qism: a) sekin yurish; b) nafas olish mashqlari e) qo'shiq aytib yurish, ustidan suv quyish va ishqalab artinish.

Umumiy rivojlantiruvchi mashqlar talaba yoshlarning mashq bajarishlari uchun oliy ta'lim dasturida to'liq kiritiladi. Shug'ullanuvchining to'g'ri, chuqur, nafas olishga o'rgatishda va ularning qomatini chiroyli qilib shakllantirishda umumiy rivojlantiruvchi mashqlar o'rnini boshqa hech qanday mashq bosa olmaydi. Ular mashg'ulotgacha jismoniy tarbiya daqiqalari va gimnastika komplekslari tuzish uchun zarurdir. Umumiy rivojlantiruvchi mashqlarning farqli xususiyati ular organizmga, umuman alohida muskul guruhlari va bo'gimlarga muayyan yo'naltirilgan ta'sir ko'rsatishidir. Ular boshqa mashqlarga qaraganda oldini olish va tuzatish mashqlari sifatida ko'proq qo'llanilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Talaba - yoshlarning mashq bajarish jarayonida ko'krak qafasi, umurtqasi, oyoq tuzilishlari va hokazolar yuzaga keladigan kamchiliklarni bartaraf etishda, ayniqsa, qo'l keladi. Umumiy rivojlantiruvchi mashqlar katta ahamiyatga ega. Murabbiyning ko'rsatmasi bo'yicha ularni bajarishda talabalar turli-tuman harakatlar bilan tanishadilar va muntazam ravishda kuch, tezlik, ritm, harakat sur'ati va ko'lami haqida to'g'ri tushunchalarga ega bo'ladilar. Hatto, eng oddiy qolaversa, nisbatan murakkab

mashqlar harakat mutanosibligini takomillashtirishga harakat ko'nikmalarini ongli ravishda egallashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Salamov R.S. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati". 1 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.-2015 220 b.
2. Salamov R.S. "Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari". 2 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.,-2015 210 b.
3. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati". Darslik. T.,- 2005. 300 b.
4. A.M. SHlyomin. «Gimnastika». M.: FIS, 1978.
5. V.D. Polo'ga. «Gimnastika». M.: Prosvehenie, 1982.
6. A.T. Bro'kin. Gimnastika. M.: FIS 1971.
7. A.G. Bro'kin. Gimnasticheskaya terminologiya. M.: FIS. 1969.